

Olga Sokolova, Vladlena Zubareva
(Russian Federation)

COMPARISON OF REPRODUCTIVE TRACT AND MAMMARY GLAND MICROBIOTA OF COWS BY 16S RRNA GENE SEQUENCING

The bacterial microflora of cattle can exhibit both synergistic and commensal properties, as well as pathogenic effects, depending on the location in the host organism. The presence of some bacteria does not lead to an inflammatory reaction in one organ system, however, these same species can cause the development of a pathological process in other organs. 81 animals were formed into 4 groups: animals with no signs of pathology (NP), animals with signs of the mammary gland inflammation (M), animals with signs of the reproductive tract inflammation (E), animals with signs of inflammation of the mammary gland and reproductive tract (EM). Samples of biological material (mammary gland secretion, cervical swabs) were obtained from each cow of all experimental groups. A comparison was made of samples of the mammary gland secretion between the groups: NP-M, NP-ME and samples of cervical canal swabs between the groups: NP-E, NP-ME, as well as a comparison of groups with an inflammatory process among themselves. The sequencing of the prepared library was performed on the Illumina MiSeq. The resulting sequences were analyzed using the UPARSE pipeline in Usearch v.10.0. Operational taxonomic unit clustering was carried out using the UPARSE-OTU algorithm, taxonomic assignment of sequence reads was carried out with the joint use of SINTAX, the 16S RDP v.16 simulator and BLAST + 2.12.0. As the result of the research bacterial composition of mammary gland secretion and cervical swabs samples on phyla, class and species taxonomy levels was established.

Ольга Соколова, Владлена Зубарева
(Российская Федерация)

СРАВНЕНИЕ МИКРОБИОТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТА И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОРОВ ПО ДАННЫМ СЕКВЕНИРОВАНИЯ ГЕНА 16S РРНК

Данное исследование посвящено актуальной проблеме ветеринарной медицины, связанной с изучением специфических особенностей в системах, ответственных за продуктивные и репродуктивные функции у коров. Данное исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Свердловской

области, проект № 20-416-660004 “Молекулярно-генетическая и фенотипическая характеристика микробиоты репродуктивной системы крупного рогатого скота”.

Объект исследований – 81 животное из 5 ферм, расположенных в разных районах Свердловской области. В каждой ферме сформированы 4 группы животных: 1 – коровы без признаков мастита и эндометрита (З); 2 – коровы с маститом, но без эндометрита (М); 3 – коровы с эндометритом, но без мастита (Э); 4 – коровы с маститом и эндометрита (ЭМ). От каждой коровы каждой экспериментальной группы были отобраны образцы молока и цервикальных смывов. Выделение тотальной ДНК из биологических проб проводили стандартным фенольным методом. Библиотеку для секвенирования готовили с использованием набора “Big Dye™ Terminator Cycle Sequencing Kit” (“Applied Biosystems”, США). Область ДНК 16S амплифицирована парой праймеров V3 – V4 с последовательностью адаптеров Illumina. Секвенирование библиотеки проводили на платформе Illumina MiSeq. Полученные последовательности проанализированы при помощи пайплайна UPARSE в Usearch v.10.0. Объединение OTU (operational taxonomic unit) в кластеры было произведено с помощью UPARSE-OTU, присвоение таксонов осуществлено при совместном использовании SINTAX, тренажера 16S RDP v.16 и BLAST + 2.12.0. Сравнение относительной численности различных бактериальных таксонов проведено с помощью парного теста Манна-Уитни для непараметрических данных по несвязанным измерениям в программе STATISTICA v. 12 (Statsoft, USA).

Сравнение результатов генотипирования бактериального состава молока и цервикальных смывов между группами животных при помощи критерия Манна-Уитни указывает на ряд статистически значимых различий. Генотипированием микроорганизмов по 16S рНК выявлено преобладание в таксономическом профиле секрета молочной железы от коров группы З относительного содержания бактерий типа *Candidatus Saccharibacteria* и семейств *Saccharimonadaceae*, *Neisseriaceae*, *Aerococcaceae*, рода *Facklamia*, видов *Ruminococcus bromii*, *Fundicoccus ignavus*, *Facklamia miroungae*, *Coprococcus catus*, *Enterococcus faecalis*. В таксономическом профиле микробиоты молока при мастите установлено статистически значимое увеличение относительной численности бактерий семейств *Streptococcaceae*, *Peptoniphilaceae*, *Moraxellaceae* и видов *Peptoniphilus indolicus*, *Helcococcus ovis*. Анализ по относительной численности OTUs показал, что в микробиоте цервикальных смывов животных без эндометрита наблюдалось достоверно более высокое содержание *Bacteroides plebeius*, *Ruminococcus faecis* (*Mediterraneibacter faecis*), *Pseudoflavonifractor phocaensis*, *Butyrivibrio proteoclasticus*,

Flintibacter butyricus, Alistipes finegoldii, Kineothrix alysoides, Bacteroides caecigallinarum, Agathobacter ruminis, Flavonifractor plautii, Anaerotignum faecicola, Emergencia timonensis, Lachnotalea glycerini. В сравнении с группой здоровых животных, по группе коров с эндометритом наблюдалось преобладание *Peptoniphilaceae, Peptoniphilus indolicus, Porphyromonas levii, Parvimonas micra, Peptostreptococcus anaerobius, Casaltella massiliensis, Moraxella osloensis.*

Stoýan Şiřkow, Daniil Todorow, Anton Hinkow
(*Bolgariya*)

VFE MODIFISIRLENEN USULY ULANMAK BILEN SATLYKDA BAR BOLAN AGYZ-BURUN ÖRTÜKLERI WE OLARYŇ GORAYJYLYGYNÝ ÖWRENMEK

Howa-damja ýoly bilen geçýän wiruslar, köplenç, jaýlaryň içinde bar bolan infeksiýa keselleriň sebäpkärleri bolýarlar, sebäbi olar az ýejeiredilýän ýapyk otaglarda çaltlyk bilen ýokuşyp bilýärler.

Respirator kesel döredijiler kesel ýokuşan adamdan gürlüşende, asgyranda, üsgürende bölünip çykyp bilýär, sebäbi kesel döredijiler aerozol damjalarda bolýar. Respirator wiruslar bilen kesellemeğiň, şeýle-de SARS-CoV-2-niň önüni almagyň wajyp indiwiidual gorag serişdesi, bolan dem alynýan howany filtrleýji – bu agyz-burun örtügidir.

Şu derňewde 16 sany dürli agyz-burun örtükleriniň – jemgyýetçilik, satuwda bar bolan, şeýle hem burçly filtrli 3MJ modeliniň wiruslary filtrlemekdäki hil-leri test usuly boýunça barlanylady. Netijeler deňeşdirilende bir gatly we iki gatly goragly agyz-burun örtükleriniň (3MJ) wiruslary filtrlemekde hiliniň pesdigi mälim boldy.

Üç gatly goragly örtükler derňelende alnan wiruslary filtrlemekdäki netijelilik, wiruslaryň ýokançlyk titrini peseltmekdäki ähmiýeti boýunça FFP kategoriýaly örtükler üçin tassyklanan derejesi boýunça 3MJ kategoriýaly örtükleri has pes hilli örtükler bilen deňeşdirmelidigini görkezdi.

FFP2 kategoriýaly we III derejeli öptük gorag serişdesi hökmünde has netijelidir. Şu hili örtükler zygiderli barlagda saklanan ýagdaýynda jemgyýetçilik howpsuzlygyny üpjün etjekdigini derňewler görkezdi.